

УДК

АСОСҲОИ НАЗАРИЯВИИ ОМУЗИШИ ИНФРАСОХТОРИ ИҶТИМОИ ДАР НИЗОМИ ИНФРАСОХТОРИ МИНТАҚА

ОХУНОВА ДИЛФУЗА ЎКТАМОВНА

Муаллими калони кафедраи молия ва қарзи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва
сиёсати Тоҷикистон
Хучанд, Тоҷикистон

Аннотатсия. Ҷанбаҳои назариявии инфрасохтори иҷтимоии минтақа баррасӣ шудааст. Муаллиф дар доираи таҳқиқ таърифҳои пешниҳод намудаи олимони зиёдро доир ба инфрасохтори иҷтимоии минтақа низомбандӣ намуда, пас аз таҳлили амиқи онҳо таърифи муаллифиро коркард кардааст. Дар таҳқиқот таърифи муаллифӣ бо назардошти хусусиятҳои хоси инфрасохтори иҷтимоӣ дар иқтисодиёти минтақаҳои кишвар пешниҳод шудааст. Дар чорҷӯбаи таҳқиқот ба муаллиф муяссар шудааст, ки тавсияҳоро ҷиҳати тақмили асосҳои институтсионалии рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод намояд.

Калидвожаҳо: рушди минтақа, иқтисодиёти минтақа, инфрасохтор, инфрасохтори иҷтимоӣ, усулҳои арзёбӣ.

Дар шароити муосири рушди муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ инфрасохтори иҷтимоии минтақа яке аз унсурҳои калидии рушд маҳсуб меёбад. Зеро инфрасохтори иҷтимоии минтақа аз як ҷониб заминаи рушди захираҳои зеҳнӣ дар кишвар ва минтақаҳои он маҳсуб ёбад, аз ҷониби дигар, ба рушди иқтисодии иҷтимоию иқтисодии давлат омили таъсиррасон мебошад. Инчунин, дар зери таъсири инфрасохтори иҷтимоӣ урбанизатсия дар сатҳи иқтисодиёти миллий ва минтақаю маҳалҳои он ба вучуд меояд, ки ба рушди соҳаҳои иқтисодиёт дар минтақаҳо омили муҳталиф таъсиррасон мегардад [4].

Бояд иброн намуд, ки дар шароити муосири Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳқиқи инфрасохтори иҷтимоии минтақа чи аз нигоҳи назариявӣ ва чи аз нигоҳи амалию методологӣ ба қадри кофӣ сурат нагирифтааст. Аммо хушбахтона дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 рушди инфрасохтори иҷтимоии минтақаҳои кишвар самти муҳимми сиёсати иқтисодию иҷтимоӣ муайян шудааст. Дар он муайян шудааст, ки иқтисодии нокифояи идоракунии давлатӣ дар сатҳи минтақа ва маҳал баръало дида мешавад [1]. Аз ин лиҳоз чун натиҷаи дурнамо муайян шудааст, ки саҳми сатҳҳои мазкур дар рушди иҷтимоию иқтисодӣ бо назардошти урбанизатсия, таҷдиди инфрасохтор ва афзоиши талаботи ҷомеа ба хизматрасониҳои иҷтимоии баландсифат ва дастрас афзоиш хоҳад ёфт. Зеро дар СРМ-30 собит мегардад, ки дараҷаи иқтисод, салоҳият ва равандҳои босифати маъмури дар сатҳи маҳал нисбат ба сатҳи миллий хеле ақиб мондааст. Гуфтаҳои боло мубрамияти таҳқиқи назариявӣ ва методии инфрасохтори иҷтимоиро дар сатҳи минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон собит месозад.

Қайд кардан зарур аст, ки роҷеъ ба моҳияти мафҳуми иқтисодии инфрасохтори иҷтимоии минтақа байни олимони иттифоқи ороъ ба назар намерасад баррасӣ мегардад. Бинобар ин дар заминаи маълумоти дар ҷадвали 1 низомбандӣ шуда, мо мафҳуми иқтисодии инфрасохтори иҷтимоии минтақаро мавриди таҳлил қарор медиҳем.

Ҷадвали 1. – Таҳқиқи таърифи инфрасохтори иҷтимоии минтақа

Сарчашма ва муаллиф	Таърифҳо
Тощенко Ж.Т. [9]	Инфрасохтори иҷтимоӣ низоми муасиса ва ташкилотҳои мебошад, ки нисбат ба таъиноти техникӣ аҳамияти бештари иҷтимоию иқтисодӣ

	дорад, зеро пеш аз ҳама барои оптималикунони фаъолияти худ инсон шароит фароҳам меоварад.
Рандалов Ю.Б. [6]	Инфрасохтори иҷтимоӣ маҷмӯи объектҳои фаъолият мебошад, ки ба қонеъ гардонидани талаботи шахси рағбона гардида, фаъолияти ҳаёти, тараққиёти рӯҳию зеҳнии аҳолиро таъмин мекунад.
Потемкин В.К. [5]	Инфрасохтори иҷтимоӣ зернизомии махсуси тараққиёбандаи комплекси ягонаи хоҷагии халқ мебошад, ки ба рағбона тараққиёти иҷтимоӣ ворид гардида, ба воситаи тақсими маҷмӯи талаботи ҷамъияти, даромади миллӣ, фондҳои таъиноти ҷамъияти ба вучуд омада, ташаккулдиҳандаи рушди тарзи ҳаёт мебошад.
Соғачева О.В. [8]	Инфрасохтори иҷтимоӣ маҷмӯи унсурҳои устувори моддию ашӯро дар бар мегирад, ки барои ташкили оқилонаи намудҳои асосии фаъолияти инсон – меҳнатӣ, сиёсӣ-ҷамъияти ва дигар фаъолиятҳои ба манфиати кулли ҷамъият рушдбанда шароити умумӣ фароҳам меоварад.
Безуглая Е.В. [3]	Инфрасохтори иҷтимоӣ чун маҷмӯи шароити иҷтимоӣ иқтисодӣ пешниҳод карда мешавад, ки ҳам рушди кулли рағбона истеҳсолот ва ҳам як воҳиди муайяни худудӣ-иқтисодиро таъмин мекунад.
Федулов С. П. [10]	Инфрасохтори иҷтимоӣ маҷмӯи унсурҳои моддию ашӯро дар бар мегирад, ки шароитҳои барои ташкили маконӣ ва замони ташкили фаъолияти ҳаётии аҳоли дар қаринаи талаботи, тавҷеҳоти арзишӣ, иҷтимоӣ, демографӣ ва дигар хусусиятҳои он ба вучуд меорад ва таъмин мекунад.
Смирнова О.А. [7]	Инфрасохтори иҷтимоӣ минтақа – ин маҷмӯи воҳидҳои иқтисодӣ минтақа мебошад, ки фаъолияти онҳо бо таъмини зиндагии мӯътадилӣ аҳоли ва инсон алоқаманд аст.
Антонюк В.С. [8]	Инфрасохтори иҷтимоӣ минтақа маҷмӯи соҳаҳо (тандурустӣ, маориф, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, фарҳанг ва санъат) - ро ифода менамояд, ки фаъолияти онҳо ба рушди устувори иҷтимоӣ иқтисодии минтақа, баланд бардоштани сифати зиндагӣ ва ташкили оқилонаи фаъолияти ҷамъият мусоидат мекунад.

Сарчашма: таҳияи муаллиф

Тавре аз маълумоти қадвали 1 бармеояд дар фаҳмиши иқтисодии инфрасохтори иҷтимоӣ ва инфрасохтори иҷтимоӣ минтақа дар сарчашмаҳои илмӣ ягонагии ақида ба назар намерасад. Ж.Т. Тощенко чунин мешуморад, ки инфрасохтори иҷтимоӣ низомии муасиса ва ташкилоте мебошад, ки нисбат ба таиноти техникӣ аҳамияти бештари иҷтимоӣ иқтисодӣ дорад, зеро пеш аз ҳама барои оптималикунони фаъолияти худ инсон шароити заруриро фароҳам меоварад. Дар ин таъриф Ж.Т. Тощенко аҳамияти бештари иҷтимоӣ иқтисодӣ

доштани инфрасохтори иҷтимоиро таъкид кардааст. Инчунин инфрасохтори иҷтимоиро чун низоми ташкилоту муасисаҳо баррасӣ намудааст, ки қобили қабул намебошад. Зеро инфрасохтори иҷтимоӣ соҳаҳои зиёди хоҷагии халқро фаро мегирад ва бояд ҳамчун маҷмӯи ташкилоту муасисаҳои соҳаҳои мухталиф таҳқиқ гардад.

Ю.Б. Рандалов ва Ц.Б. Будаева инфрасохтори иҷтимоиро чун маҷмӯи объектҳои фаъолият муайян менамоянд, ки барои қонеъ гардонидани талаботи шахсӣ равона гардида, фаъолияти ҳаёт ва тараққиёти рӯҳию зеҳнии аҳолиро таъмин мекунад. Ба назари мо муаллифони мазкур фаҳмиши иқтисодии инфрасохтори иҷтимоиро дуруст муайян кардаанд, вале объектҳои хусусияти иҷтимоӣ дошта на танҳо барои қонеъ гардонидани талаботи шахсӣ, балки талаботи маҷмӯии ҷамъиятӣ нигаронида мешаванд, ки ин нуқтаро мундариҷаи таъриф дарбар нагирифтааст.

Дар таҳқиқи В.К. Потемкин фаҳмиши иқтисодии инфрасохтори иҷтимоӣ чун зернизоми махсуси тараққиёбандаи комплекси ягонаи хоҷагии халқ муайян мегардад, ки ба раванди такрористехсоли иҷтимоӣ ворид гардида, ба воситаи тақсими маҷмӯи талаботи ҷамъиятӣ, даромади миллӣ, фондҳои табиноти ҷамъиятӣ пойдор гардида, ташаккулдиҳандаи рушди тарзи ҳаёт мебошад (ҷадвали 1). Дар ин таъриф муаллиф инфрасохтори иҷтимоиро ҳамчун зернизоми махсуси тараққиёбандаи комплекси ягонаи хоҷагии халқ баррасӣ менамояд, ки ба мундариҷаи ин категория мутобик аст. Ҳамчунин В.К. Потемкин ҷанбаи молиявии ташаккули инфрасохтори иҷтимоиро шарҳ додааст, вале дар таъриф ҳадафи мавҷудияти ин инфрасохтори иҷтимоӣ ташаккулдиҳандаи рушди тарзи ҳаёт муайян шудааст, ки нокифоя будани баррасии фаҳмиш шаҳодат медиҳад.

Дар таҳқиқи О.В. Согачева мафҳуми иқтисодии инфрасохтори иҷтимоӣ чун маҷмӯи унсурҳои устувори моддию ашёиро дар бар гиранда баррасӣ шудааст, ки барои ташкили оқилонаи намудҳои асосии фаъолияти инсон – меҳнатӣ, сиёсӣ-ҷамъиятӣ ва дигар фаъолиятҳои ба манфиати кулли ҷамъият рушдбанда шароити умумӣ фароҳам меоварад. Аз ҷониби муаллиф чунин муайян кардани мундариҷаи категорияи мазкур, пеш аз ҳама, нишон медиҳад, ки О.В. Согачева ба аҳамият ва нақши инфрасохтори иҷтимоӣ эътибори ҷиддӣ медиҳад. Қайд кардан зарур аст, ки О.В. Согачева дар ошкор сохтани мундариҷаи иқтисодии инфрасохтори иҷтимоӣ маҷмӯи унсурҳои устувори моддию ашёиро баррасӣ менамояд, ки институтҳои соҳаи иҷтимоиро пурра дарбар намегирад ва тасҳеҳталаб будани таърифи муаллифро собит менамояд.

Е.В. Безуглая инфрасохтори иҷтимоиро чун маҷмӯи шароити иҷтимоию иқтисодӣ баррасӣ менамояд, ки рушди кулли раванди истеҳсолотро таъмин менамояд ва ба тараққиёти воҳиди муайяни худудӣ-иқтисодӣ мусоидат мекунад (ҷадвали 1). Аз ин таърифи мундариҷаи инфрасохтори иҷтимоӣ бармеояд, ки Е.В. Безуглая ба аҳамияти инфрасохтори иҷтимоӣ дар тараққиёти иқтисодиёти худудӣ эътибори хоса медиҳад. Вале лозим ба таъкид аст, ки дар таърифи муаллифӣ Е.В. Безуглая ба аҳамияти инфрасохтори иҷтимоӣ дар ташаккул ва тараққиёти тарзи ҳаёти солим амиқ назар накардааст.

Дар муайянкунии С.П. Федулов инфрасохтори иҷтимоӣ ҳамчун маҷмӯи унсурҳои моддию ашёиро дар бар гиранда, ки шароитҳоро барои ташкили маконӣ ва замони ташкили фаъолияти ҳаётии аҳоли дар қаринаи талаботи, тавҷеҳоти арзишӣ, иҷтимоӣ, демографӣ ва дигар хусусиятҳои он ба вучуд меорад ва таъмин мекунад баррасӣ шудааст (ҷадвали 1). Дар таърифи пешниҳад кардаи С.П. Федулов хусусияти инфрасохтори иҷтимоӣ дар ташаккул ва ташкили фаъолияти ҳаёт баррасӣ мегардад, ки мундариҷаи ин категорияро пурра мегардонад. Вале, С.П. Федулов чун Согачева О.В. дар кушода додани мундариҷаи иқтисодии инфрасохтори иҷтимоӣ маҷмӯи унсурҳои устувори моддию ашёиро баррасӣ менамояд, ки объектҳои соҳаи иҷтимоиро пурра дарбар намегирад ва аз амиқ баррасӣ нагардидани ин мафҳум дарак медиҳад.

Дар таҳқиқи О.А. Смирнова яке аз таърифҳои нисбатан танги инфрасохтори иҷтимоии минтақа пешниҳод мегардад. Ӯ инфрасохтори иҷтимоии минтақаро ҳамчун маҷмӯи воҳидҳои иқтисодиёти минтақа муайян кардааст, ки фаъолияти онҳо бо таъмини зиндагии мӯътадили

аҳоли ва инсон алоқаманд мебошад (ҷадвали 1). Аз таърифи мазкур бармеояд, ки О.А. Смирнова ба хусусиятҳои минтақавии инфрасохтори иҷтимоӣ назари хоса намудааст. Вале, аҳамият ва вазифаи инфрасохтори иҷтимоии минтақа дар таърифи О.А. Смирнова амиқ таҳқиқ нашудааст.

Яке аз таърифҳои нисбатан васеи инфрасохтори иҷтимоии минтақа дар таҳқиқоти В.С. Антонюк пешниҳод карда шудааст. Ҷ инфрасохтори иҷтимоии минтақаро ҳамчун маҷмӯи соҳаҳо (тандурустӣ, маориф, тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш, фарҳанг ва санъат) баррасӣ менамояд, ки фаъолияти онҳо ба рушди устувори иҷтимоӣ иқтисодии минтақа, баланд бардоштани сифати зиндагӣ ва ташкили оқилонаи фаъолияти ҷамъият мусоидат мекунад (ҷадвали 1). Таърифи аз ҷониби В.С. Антонюк пешниҳодшуда ба назари мо мундариҷаи ин категория ва вазифаҳои онро фарогир аст. Зеро В.С. Антонюк қулли соҳаҳое, ки инфрасохтори иҷтимоии минтақа ва, ҳатто, кишварро дарбар мегиранд, ба ҳайси унсури таркибии инфрасохтори иҷтимоӣ мебинад. Инчунин, такид мекунад, ки инфрасохтори иҷтимоӣ ба баланд бардоштани сифати зиндагӣ ва ташкили оқилонаи фаъолияти ҷамъият мусоидат мекунад. В.С. Антонюк зикр менамояд, ки соҳаҳои он бояд ба рушди устувори иҷтимоӣ иқтисодӣ мусоидат кунанд. Ин нуқтаи назар ба қулли нозуқиҳои рушди устувор пурра ҷавобгӯ намебошад. Зеро дар шароити бозор дар бархе аз минтақаҳо баробари тараққиёти инфрасохтори иҷтимоӣ принципҳои рушди устувор ба мадди назар гирифта намешаванд.

Ҳамин тавр, дар асоси таҳлили ақидаи олимони мазкур мо чунин таърифи муаллифиро оид ба мундариҷаи иқтисодии инфрасохтори иҷтимоии минтақа пешниҳод менамоем: инфрасохтори иҷтимоии минтақа маҷмӯи объектҳои ба соҳаҳои иҷтимоии минтақаҳо тааллуқ доштаро дар бар мегирад, ки ба тараққиёти соҳаҳои иҷтимоӣ иқтисодии минтақа тавассути ташаккули шароити мусоид барои гузаронидани ҳаёти солим ва таҷдиди тавлиди аҳоли, рушди арзишҳои зеҳнӣ, таъмини иқтисодиёти минтақа бо захираҳои меҳнатӣ ва ғайра мусоидат мекунад ва омили муҳимми таъсиррасон ба раванди урбанизатсия ва агломератсия маҳсуб меёбад.

Бояд зикр намуд, ки дар ин таърифи мундариҷаи иқтисодии инфрасохтори иҷтимоии минтақа чунин ҷанбаҳои категорияи мазкур дар мадди назар гирифта шудаанд:

- тавассути инфрасохтори иҷтимоии минтақа тараққиёти иҷтимоӣ иқтисодии минтақаи муайян таъмин мегардад;
- инфрасохтори иҷтимоии минтақа ба ташаккули шароити мусоид барои гузаронидани ҳаёти солим ва таҷдиди тавлиди аҳоли зарурати объективӣ дорад;
- тараққиёти инфрасохтори иҷтимоии минтақа ба рушди арзишҳои зеҳнӣ, таъмини иқтисодиёти минтақа бо захираҳои меҳнатӣ ва дигар арзишҳои иҷтимоӣ иқтисодӣ мусоидат мекунад;
- раванди урбанизатсия ва агломератсия, инчунин агломератсияи минтақавӣ, ки самти муҳимми урбанизатсия маҳсуб меёбад, зеро таъсири инфрасохтори иҷтимоии минтақа хусусиятҳои нави ташаккулёбиро ба даст меорад.

Ҳамин тавр масъалаи мавриди баррасиро ҷамъбааст намуда метавон гуфт, ки ба қонунгузориҳои давлатӣ, стратегияҳо ва барномаҳои танзимкунандаи рушди иҷтимоӣ-иқтисодии минтақаҳои кишвар чунин таърифи инфрасохтори иҷтимоиро ворид кардан ба мақсад мувофиқ аст, ки он дар доираи таҳқиқоти мо муайян карда шудааст: инфрасохтори иҷтимоии минтақа маҷмӯи объектҳои ба соҳаҳои иҷтимоии минтақаҳо тааллуқ доштаро дар бар мегирад, ки ба тараққиёти соҳаҳои иҷтимоӣ иқтисодии минтақа тавассути ташаккули шароити мусоид барои гузаронидани ҳаёти солим ва таҷдиди тавлиди аҳоли, рушди арзишҳои зеҳнӣ, таъмини иқтисодиёти минтақа бо захираҳои меҳнатӣ ва ғайра мусоидат мекунад ва омили муҳими таъсиррасон ба раванди урбанизатсия ва агломератсия маҳсуб меёбад.

Тавсия дода мешавад, ки дар раванди татбиқи Консепсияи идоракунии рушди маҳал дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 бо назардошти усулҳои арзёбии рушди инфрасохтори иҷтимоии минтақа, ки дар мақола баррасӣ шуданд ва инчунин таҷрибаи ҷаҳонӣ вобаста ба хусусиятҳои ҳар як минтақаи кишвар дастурамал ё меъёри алоҳида оид ба усулҳои

арзёбии рушди инфрасохтори иҷтимоии минтақа таҳия карда шавад. Дар таҳияи он олимони ватанӣ, муттаҳасисони соҳа ва ҳатман олимону коршиносони хоричӣ чалб карда шаванд. Минтақаҳои кишвар метавонад дар барномаҳои миёнамӯҳлати рушди минтақаҳо низ усулҳои арзёбии рушди инфрасохтори иҷтимоиро низомбанди намуда, тарзи истифодаи онҳоро шарҳ диҳанд. Ин имкон медиҳад, ки аз як ҷониб, заминаи методиро барои арзёбии рушди соҳаи мазкур, ки хусусиятҳои миллии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ ба мадди назар гирифта шудааст ташаккул диҳад ва аз ҷониби дигар, мақомоти ваколатдор рушди инфрасохтори иҷтимоии минтақаҳо самарнок идора кунанд.

АДАБИЁТ

1. Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030. Бо қарори маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 декабри соли 2016 № 636 тасдиқ шудааст. - Душанбе -2016 -99 с.) // [Манбаи электронӣ]. URL: https://investcom.tj/uploads/strateg_2030.pdf [санаи мурочиат: 02.08.2025].
2. Антонюк В.С. Социальная инфраструктура в системе региональной инфраструктуры / В.С. Антонюк, А.Ж. Буликеева // Вестник Тюменского государственного университета. –2013. № 11. – С. 31-39.
3. Безуглая Е.В. Значение социальной инфраструктуры для социально-экономического развития региона / Е.В. Безуглая // Молодой учёный. – 2013. – № 10 (57) – С. 272-274.
4. Охунова, Д. Ў. Арзёбии рушди инфрасохтори иҷтимоӣ дар низоми иқтисодиёти минтақавӣ / Д. Ў. Охунова // Паёми молия ва иқтисод. – 2024. – №. 1(40). – Р. 120-128. – EDN IBFPQE.
5. Потемкин В.К. Социальная инфраструктура регионов: нормативный подход к преобразованию. – Санкт-Петербург: Ривьера, 1996. – 140 с.
6. Рандалов, Ю.Б. Социальная инфраструктура региона: проблемы развития / Ю.Б Рандалов, Ц.Б. Будаева // – Новорыбинск: Найка, 1989. – 72 с.
7. Смирнова О.А. Социальная инфраструктура региона: сущность, Проблемы и перспективы развития / О.А. Смирнова // Ивановский государственный химико-технологический университет. 2014. №2 (38). – С. 87-91.
8. Согачева О.В. Особенности формирования и функционирования социальной инфраструктуры региона / О.В. Согачева // Вестник ТГУ. – 2009. – №3 (71). – С. 388-392.
9. Тощенко. Ж.Т. Социальная инфраструктура: сущность и пути развития. – Москва: Мысль, 1980. – 206 с.
10. Федулов С. П. Социальная инфраструктура современного российского города. [электронный ресурс]. URL: <https://ecsocman.hse.ru/data/958/991/1219/019.FEDOULOV.pdf>. (дата обращения: 10.07.2025).